

Lateinamerika

Leal, Walter:
**Kooperation mit Hochschulen in
Lateinamerika im Bereich Nachhaltigkeit**
In: Die Neue Hochschule, 2025-1, S. 8–11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608182>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916181](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916181)

Kooperation mit Hochschulen in Lateinamerika im Bereich Nachhaltigkeit

Partnerschaften von Hochschulen in Lateinamerika mit internationalen Partnern sind entscheidend, um die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und drängende soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen anzugehen.

Prof. Dr. (mult.) Dr. h. c. (mult.) Walter Leal

Foto: privat

PROF. DR. (MULT.) DR. H. C. (MULT.) WALTER LEAL

Head of the Research and Transfer Centre „Sustainable Development and Climate Change Management“ Hamburg University of Applied Sciences

Faculty of Life Sciences

Ulmenliet 20

21033 Hamburg

walter.leal2@haw-hamburg.de

Die Zusammenarbeit von Hochschulen in Lateinamerika mit internationalen Partnern im Bereich der Nachhaltigkeit, auch in Deutschland, hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. In Lateinamerika existieren bedeutende Initiativen und Projekte, die zeigen, wie Hochschulkooperationen zur Lösung komplexer Nachhaltigkeitsprobleme beitragen können, die auch für Hochschulen in Deutschland interessant sind. Dieser Beitrag beleuchtet einige der Formen der Zusammenarbeit, ihre Ziele sowie die bestehenden Herausforderungen und Erfolge.

Formen der Zusammenarbeit

Kooperationen im Hochschulbereich umfassen traditionell verschiedene Formen der Partnerschaft, darunter gemeinsame Forschungsprojekte, Austauschprogramme für Studierende und Lehrende sowie die Entwicklung gemeinsamer Studiengänge. Solche Kooperationen haben das Ziel, Wissen zu generieren, innovative Lösungen zu entwickeln und den Transfer von Technologie zu fördern. Dies gilt auch für Themen wie Nachhaltigkeit, wo es ein großes Potenzial für Kooperationen gibt.

Eine zentrale Form der Zusammenarbeit sind gemeinsame Forschungsprojekte, die darauf abzielen, Antworten auf globale Umweltprobleme wie den Klimawandel, den Verlust der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu finden. Lateinamerikanische Universitäten arbeiten häufig mit Partnern aus Deutschland, Europa und Nordamerika zusammen, um komplementäre Expertise und Ressourcen zu bündeln.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) will künftig wieder enger mit den Ländern Lateinamerikas und der Karibik zusammenarbeiten und Kooperationsprojekte fördern. Das hat Entwicklungsministerin Svenja Schulze in Berlin im Juli 2023 dargelegt. Im Mittelpunkt stehen eine gerechte, sozial und ökologisch verträgliche Transformation der Wirtschaft, die Stärkung der Rechte von Frauen und Mädchen sowie die Förderung von guter Regierungsführung, Frieden und Demokratie.

Darüber hinaus hat der brasilianische Rat der Forschungsförderungsstiftungen (CONFAP) die Initiative „Amazônia+10“ ins Leben gerufen, um u. a. die Auswirkungen des Klimawandels auf die Amazonasregion zu untersuchen und Strategien zur Anpassung mit internationalen Partnern – auch aus Deutschland – zu entwickeln. Austauschprogramme für Studierende und Lehrende fördern ebenso das gegenseitige Verständnis und ermöglichen es, Wissen und Perspektiven aus verschiedenen Regionen zu integrieren. Programme wie Erasmus+ oder spezielle bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und Brasilien, Chile oder Mexiko bieten lateinamerikanischen Studierenden den Zugang zu führenden Universitäten in Deutschland, während gleichzeitig Studierende aus Deutschland die Gelegenheit haben, in Lateinamerika zu forschen. Diese Mobilitätsprogramme tragen zur internationalen Dimension der Hochschulbildung bei und sind für die Entwicklung von „global citizens“ entscheidend, die nachhaltig denken und handeln (Campbell et al. 2023).

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608182>

„Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen aus unterschiedlichen kulturellen und institutionellen Kontexten erfordert Sensibilität für unterschiedliche Arbeitsweisen und Prioritäten.“

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Hochschulkooperation mit Lateinamerika ist die Entwicklung gemeinsamer Studiengänge, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Diese Programme, oft als „Joint Degrees“ oder „Double Degrees“ bezeichnet, ermöglichen Studierenden, Abschlüsse von zwei oder mehr Partneruniversitäten zu erwerben. Sie kombinieren Lehrpläne und Lehrmethoden aus verschiedenen Ländern, um eine interdisziplinäre Ausbildung zu gewährleisten. In Brasilien zum Beispiel haben einige Universitäten mit Partnern in Deutschland bereits erfolgreich zusammengearbeitet, um Studiengänge in Umweltwissenschaften und nachhaltigem Management zu entwickeln.

Themen der Kooperation im Bereich Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit ist breit erfasst und dies ist gut so. Die Themen der Zusammenarbeit reichen deshalb von Klimaschutz und Energieeffizienz über nachhaltige Landwirtschaft bis hin zur Sozialgerechtigkeit. Auch die Nachhaltigkeitsziele der UNO (SDG) werden in vielen gemeinsamen Initiativen berücksichtigt (Leal Filho et al. 2021). Verschiedene Disziplinen sind in diese Kooperationen involviert, was die interdisziplinäre Natur der Nachhaltigkeit widerspiegelt.

Im Bereich „Klimawandel und Energie“ kooperieren lateinamerikanische Universitäten häufig mit Partnern in Deutschland und in Europa, um erneuerbare Energien zu fördern und Strategien zur Minderung von Treibhausgasemissionen zu entwickeln. Beispielsweise haben Universitäten in Chile, das für seine starken Wind- und Solarressourcen bekannt ist, mit deutschen Partnern bisher häufig zusammengearbeitet, um Technologien für die Nutzung erneuerbarer Energien zu erforschen und zu verbessern. Dafür gibt es gute Gründe: In den letzten Jahren hat in Chile ein außergewöhnlicher Energiewandel stattgefunden, der das Land zu einem der größten Märkte für erneuerbare Energien in Südamerika gemacht hat (Nasirov et al. 2021).

Das Thema „Schutz der Biodiversität“ ist auch gut vertreten. Der Schutz der Artenvielfalt ist ein zentrales Thema in der Region, insbesondere im Amazonasgebiet. Verschiedene Universitäten in Brasilien arbeiten mit deutschen Partnern zusammen, um Methoden zur Erhaltung der Biodiversität und zur nachhaltigen Nutzung von Waldressourcen zu entwickeln. Solche Kooperationen sind entscheidend, da sie zur Schaffung von Naturschutzstrategien beitragen und den Austausch von Wissen und Techniken fördern, die in anderen Regionen angewendet werden können. Im Jahr 2023 hat die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, in Kooperation mit zahlreichen Hochschulen in Brasilien, das Programm „Amazonas 2030“ ins Leben gerufen, im Rahmen dessen jährliche Fachveranstaltungen in der Region Amazonas organisiert werden. Als Teil des Programms „Amazonas 2030“ werden auch Forschungsprojekte und gemeinsame Publikationen wie Bücher und Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht.

Ein zentraler Aspekt von Nachhaltigkeitsinitiativen ist die „Förderung der sozialen Gerechtigkeit“, was in vielen lateinamerikanischen Ländern eine besondere Bedeutung hat. Viele Universitäten in Deutschland haben soziale Nachhaltigkeit durch Projekte in Lateinamerika unterstützt, die Bildung für benachteiligte Gruppen fördern und gleichzeitig wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Herausforderungen in der Zusammenarbeit

Trotz zahlreicher Erfolge gibt es auch Herausforderungen, die die Wirksamkeit der Hochschulkooperationen im Bereich der Nachhaltigkeit mit Hochschulen in Lateinamerika einschränken können.

Die erste Herausforderung bezieht sich auf „Finanzierung und Ressourcen“. Die Sicherstellung ausreichender finanzieller Mittel ist eine der größten Herausforderungen für erfolgreiche Kooperationen. Die Teilnahme an internationalen Projekten ist oft mit hohen Kosten verbunden. Viele lateinamerikanische

Das Programm GERBRAS-SCIENCENET

Brasilien und Deutschland verbindet seit vielen Jahrzehnten eine starke Partnerschaft. Tatsächlich ist Brasilien nicht nur Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika, sondern auch das einzige Land in der Region Lateinamerika, mit dem Deutschland durch eine strategische Partnerschaft verbunden ist – und das seit 2008. Brasilien ist einer der sechs globalen Entwicklungspartner der deutschen Regierung, und diese Partnerschaft fördert vor allem eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung.

Eines der Hauptanliegen der deutsch-brasilianischen strategischen Partnerschaft ist der weitere Ausbau der Zusammenarbeit in bilateralen und multilateralen Fragen. Die Zusammenarbeit ist vielfältig. Sie umfasst Themen wie Energie, Umwelt, Klima, Wissenschaft, Wirtschaft und Handel, Verteidigung, Arbeit und Soziales sowie die Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen und im Bereich der Menschenrechte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Wissenschaft und Technologie, wo das Potenzial für Synergien besonders groß ist.

Vor diesem Hintergrund und der wahrgenommenen Notwendigkeit, engere Beziehungen im Bereich Wissenschaft und Technologie zwischen Brasilien und Deutschland zu fördern, wurde das Deutsch-Brasilianische Wissenschafts- und Technologienetzwerk (**GERBRAS-SCIENCENET**) seitens der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg ins Leben gerufen.

GERBRAS-SCIENCENET ist ein Forschungs- und Informationsforum für die Zusammenarbeit zwischen deutschen und brasilianischen Organisationen im Bereich Hochschulbildung, Wissenschaft und Forschung, die daran interessiert sind, gemeinsame Initiativen zu wissenschaftlichen und technologischen (W&T) Themen zu entwickeln und durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf W&T für eine nachhaltige Entwicklung liegt. In Übereinstimmung mit den Prioritäten der deutsch-brasilianischen Zusammenarbeit und den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verfolgt **GERBRAS-SCIENCENET** folgende Ziele:

- I. Universitäten und Forschungseinrichtungen in Brasilien und Deutschland eine Plattform zu bieten, um gemeinsame Forschungsprojekte zu wissenschaftlich-technischen Themen zu planen und durchzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung und der Umsetzung der SDGs;
- II. Universitäten, die sich in beiden Ländern mit nachhaltiger Entwicklung befassen, zu mobilisieren, um gemeinsame Initiativen zu planen und umzusetzen, insbesondere Online-Kurse, Forschungsprojekte und Fachpublikationen, die zeigen, wie Nachhaltigkeitswissenschaft und -forschung zur Erreichung der SDGs beitragen können;
- III. zur Ausbildung der nächsten Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beizutragen, und zwar durch Online-Kurse und gemeinsame Promotionsprogramme im Bereich Nachhaltigkeit.

Ein weiteres Ziel von **GERBRAS-SCIENCENET** ist es, deutsche und brasilianische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler miteinander zu vernetzen, die interdisziplinäre Forschung zu Nachhaltigkeitsthemen zu stärken und den Weg für Promotionen, Postdoc-Studien und Stipendien zwischen den deutschen und brasilianischen Mitgliedern zu ebnet.

Weitere Informationen: <https://gerbras-science.net/>.

Universitäten verfügen nicht über die notwendigen Mittel, um langfristige Forschungsprogramme zu unterstützen. Darüber hinaus sind die verfügbaren Ressourcen häufig ungleich verteilt, was zu einer Konzentration von Projekten an großen Universitäten führt, während kleinere Institutionen weniger davon profitieren (Altbach, Knight 2007).

Eine zweite Herausforderung sind die „kulturellen und institutionellen Unterschiede“. Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen aus unterschiedlichen kulturellen und institutionellen Kontexten erfordert Sensibilität für unterschiedliche Arbeitsweisen und Prioritäten. Missverständnisse und Kommunikationsprobleme können auftreten, wenn

es keine klaren Vereinbarungen über die Projektziele und die Verteilung der Aufgaben gibt. Die Überwindung dieser Barrieren erfordert eine offene und flexible Haltung sowie den Einsatz von Verfahren und Methoden, die beide Kulturen verstehen.

Eine weitere Herausforderung liegt häufig in der politischen Instabilität. In einigen lateinamerikanischen Ländern kann politische Instabilität die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern erschweren. Unsichere rechtliche Rahmenbedingungen, wechselnde politische Prioritäten und Korruption können Forschungsprojekte behindern und die Effektivität von Nachhaltigkeitsinitiativen verringern.

Erfolge und Best Practices

Trotz der Herausforderungen haben viele Hochschulkooperationen im Bereich der Nachhaltigkeit in Lateinamerika bemerkenswerte Erfolge erzielt. Best Practices umfassen die Schaffung von Netzwerken zur Förderung des Austauschs zwischen Hochschulen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft sowie die Umsetzung von Pilotprojekten, die skalierbare Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme bieten.

Zum Beispiel fördert das Netzwerk „GERBRASCIENCENET“ (siehe Box) die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) unterstützt verschiedene Projekte zur Förderung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Lateinamerika. Dazu gehören Stipendienprogramme, Forschungs Kooperationen und die Förderung von Studiengängen mit Nachhaltigkeitsbezug.

Die Universität Tübingen und das Baden-Württembergische Zentrum für Brasilien und Lateinamerika veranstalten regelmäßig das Deutsch-Brasilianische Symposium, welches verschiedene Themen erarbeitet.

Die Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hat beispielsweise Programme ins Leben

gerufen, die die Bildung von indigenen Gemeinschaften unterstützen und nachhaltige wirtschaftliche Projekte fördern. Sie arbeitet mit der Technischen Universität Braunschweig zusammen im Bereich der geowissenschaftlichen Forschung und des nachhaltigen Wassermanagements. Andrade De Lima et al. (2023) betont die Rolle der Universitäten bei der Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung in lateinamerikanischen Institutionen (Andrade De Lima et al. 2023).

Viele anderen deutsche Universitäten führen bilaterale Forschungsprojekte zu Nachhaltigkeitsthemen mit lateinamerikanischen Partnerinstitutionen durch. Beispiele sind gemeinsame Forschungsprojekte in der Forstwirtschaft, der biologischen Vielfalt und dem Klimaschutz. Eine kürzlich erschienene Veröffentlichung (Leal Filho et al. 2024) beschreibt weitere Beispiele für die Zusammenarbeit in Nachhaltigkeitsfragen in Lateinamerika.

Austauschprogramme wie „Green Talents“ oder individuelle Kooperationen zwischen Universitäten ermöglichen Studierenden und Forschern, an Projekten zur nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken.

Diese Initiativen sind entscheidend für die Förderung der Kooperation im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, da sie den Austausch von Wissen und die Verbreitung erfolgreicher Praktiken erleichtern.

Schlussfolgerungen

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Zukunftsthema, sondern auch heute schon von großer Bedeutung. Durch die Zusammenarbeit mit Universitäten in Lateinamerika zu diesem wichtigen Thema können deutsche Universitäten nicht nur eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit und zum Wissenstransfer schaffen, sondern auch die Gelegenheit nutzen, ihre Mitarbeiter und Studierenden mit einer sehr interessanten Region vertraut zu machen, die reich an Kultur und Biodiversität ist. ■

Altbach, P. G.; Knight, J. (2007): The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11 (3-4), 290-305.

Andrade De Lima, M.; Mokski, E.; Dias, F. T.; Dutra, A. R. A.; Martínez, L.A.; de Andrade Guerra, J. B. S. O. (2023): Universities' Role in Promotion of Education for Sustainable Development: Latin-America Institutions. In: Aguilar-Rivera, N.; Borsari, B.; R. B. de Brito, P.; Andrade Guerra, B. (Eds.): *SDGs in the Americas and Caribbean Region. Implementing the UN Sustainable Development Goals - Regional Perspectives*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16017-2_1

Campbell, A. C.; Nguyen, T.; Stewart, M. (2023): Promoting International Student Mobility for Sustainability? Navigating Conflicting Realities and Emotions of International Educators. *Journal of Studies in International Education*, 27 (4), 621-637. <https://doi.org/10.1177/10283153221121386>.

Leal Filho, W.; Salvia, A. L.; Brandli, L.; Azeiteiro, U. M.; Pretorius, R. (2021) (Eds.): *Universities, Sustainability and Society: Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals*. Springer, Cham.

Leal Filho, W.; Tortato, U.; Frankenberger, F. (Eds.) (2024): *Sustainability in Practice - Addressing Challenges and Creating Opportunities in Latin America*. Springer, Cham.